

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHDA BIG DATADAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI

Rayimberdiyev Asadbek G'ayrat o'g'li

Millat Umidi Universitetining BA-202 guruh talabasi

Annotatsiya: Ta'minot zanjiri boshqarishda Data Mining, Ma'lumotlar, tahlil, naqsh, bilimlarni ekstraksiya qilish, naqsh, bilimlarni kashf etish, KDD, statistika, namunalarni tan olish, sun'iy intellekt, sun'iy intellekt, DBMS, IMS, IBM, konferentsiya, ma'lumotlar tizimi, tarmoq modeli, SQL, interfeys, qaror qabul qilish, ma'no, bilim, ma'lumotni joylashtirish, ta'rifi, SAS, guruh, qidiruv, taqdimot, Business Intelligence, DSS, qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimi, axborot-tahlil tizimi, EIS, korxonalar ma'lumotlari, bog'liqlik. Ushbu maqola ta'minot zanjirida boshqaruvni tashkil etishning asosiy tamoyillari va strategiyalarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Data Mining ning kelib chiqishi, istiqbollari, muammolari tasvirlangan. SQL, interfeys, SAS, guruh, Business Intelligence, DSS, Data Mining texnologiyasiga qarash berilgan.

Kirish

Big data (katta ma'lumotlar) - juda katta hajmdagi bir jinsli bo'lmagan va tez tushadigan raqamli ma'lumotlar bo'lib, ularni odatiy usullar bilan qayta ishlab bo'lmaydi. Ba'zi hollarda, katta ma'lumotlar tushunchasi bilan birga shu ma'lumotlarni qayta ishlash ham tushuniladi. Asosan, analiz obyekti katta ma'lumotlar deb ataladi. Big data atamasi 2008-yilda dunyoga kelgan. Nature jurnali muharriri Klifford Linch dunyo ma'lumotlar hajmining juda tez sur'atda o'sishiga bag'ishlangan maxsus sonida big data atamasini qo'llagan. Biroq, katta ma'lumotlar avval ham bo'lgan. Mutaxassislar fikricha, kuniga 100 gb dan ko'p ma'lumot tushadigan oqimlarga big data deb aytiladi. Katta ma'lumotlarni analiz qilish, inson his etish imkoniyatidan tashqarida bo'lgan qonuniylatlarni aniqlashda yordam beradi. Bu esa kundalik hayotimizdagi barcha sohalar, hukumatni boshqarish, tibbiyot, telekommunikatsiya, moliya, transport, ishlab chiqarish va boshqa sohalarini yanada yaxshilash, ularning imkoniyatlarini oshirish, muommolarga

Shakl: 1.1.1. Big dataning asosiy xususiyatlari

muqobil yechimlar izlab topish imkonini yaratadi. Katta ma'lumotlar (Big data) - bu bitta kontekstdagi doimiy ravishda o'sib boradigan ma'lumotlar hajmining, ammo taqdimotning turli formatlari, shuningdek, tezkor qayta ishlash usullari va vositalari. Katta ma'lumotlar: qaysi ma'lumotlar katta deb hisoblanadi. Mur qonunida tasvirlangan hisoblash quvvatining eksponentli o'sishi sababli, ma'lumotlar miqdori ularning katta yoki yo'qligini aniq mezon bo'lishi mumkin emas. Masalan, bugungi kunda katta ma'lumotlar terabaytlarda, ertaga petabaytlarda o'lchanadi. Shuning uchun Big Data-ning asosiy xususiyati bu ularning tuzilish darajasi va taqdimot variantlari.

Sensordan yoki audio va video yozuv qurilmalaridan doimiy ravishda keladigan ma'lumotlar, ijtimoiy tarmoqlardan kelgan xabarlar oqimlari, meteorologik ma'lumotlar, uyali aloqa abonentlarining geolokatsion koordinatlari va boshqalar kata hajmdagi ma'lumotlarning yorqin misolidir. Masalan, bu yerda "Gazpromneft" neft quduqlaridagi boshqaruv tizimlari nazoratchilarining 200 milliondan ortiq turli xil yozuvlarini, avariya holatlaridagi kuchlanishni qayta tiklash yozuvlarini, nasos ishining o'ziga xos xususiyatlarini va nosozliklar sabablari to'g'risida farazlarni shakllantirish va sinash uchun quduq sharoitlarining xususiyatlarini qanday to'plashi va tahlil qilishi hamda nasos uskunalarini ishlatishda ilgari noma'lum munosabatlarni aniqlash kabi vazifalarni o'z ichiga oladi. Katta ma'lumotlar manbalari quyidagicha bo'ladi: Internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, OAV, forumlar, veb-saytlar, (Internet of Things (IoT)); korporativ ma'lumotlar - bitimlar, arxivlar, ma'lumotlar bazalari va fayllarni saqlash; asboblarning ko'rsatgichlari - sensorlar, magnitafonlar va boshqalar.

Big Data bilan ishlash bosqichlari.

Muayyan vaziyatlarning sabablari, xususan, uskunaning ishlamay qolishi kuchlanish sharoitlari bilan bog'liq ishchi farazni olish yoki kelajakni bashorat qilish uchun, masalan, xususiy qarz oluvchi tomonidan qarzni o'z vaqtida qaytarish ehtimoli, tuzilgan va tuzilmagan ma'lumotlarning katta hajmini tahlil qilish bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi.

1. ma'lumotlarni tozalash - ma'lumotlarning dastlabki to'plamidagi xatolarni qidirish va tuzatish, masalan, qo'lda kiritish xatolari, qisqa muddatli nosozliklar tufayli o'lchash moslamalarining noto'g'ri qiymatlari va hk.;

2. bashorat qiluvchilar avlodi (xususiyat muhandisligi) - analitik modellarni qurish uchun o'zgaruvchilar, masalan, ma'lumot, potentsial qarz oluvchining jinsi va yoshi;

3. maqsad o'zgaruvchini bashorat qilish uchun analitik modelni (modelni tanlash) qurish va o'rgatish. Shunday qilib, maqsad o'zgaruvchisining predikatorlarga bog'liqligi haqidagi farazlar qanday tekshiriladi. Masalan, o'rta ma'lumotli va 3 oydan kam ish tajribasiga ega bo'lgan qarz oluvchi uchun qarzni to'lash muddati necha kun.

Big Data bilan ishlash usullari va vositalari Katta ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishning asosiy usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Data Mining - assotsiativ qoidalarni o'qitish, tasniflash, klaster va regressiya tahlili;

- kroidsourcing - bu inson yordamida ma'lumotlarni toifalash va boyitish, ya'ni, uchinchi shaxslarning ixtiyoriy yordami bilan;
- raqamli signalga ishlov berish va tabiiy tilda ishlov berish kabi ma'lumotlarni aralashtirish va birlashtirish;
- sun'iy neyron tarmoqlari, tarmoqni tahlil qilish, optimallashtirish usullari va genetik algoritmlarni o'z ichiga olgan holda mashinani o'rganish;
- takrorlanishlarni aniqlash;
- bashoratli tahlil;
- simulyatsiya modellashtirish;
- mekansal va statistik tahlil;
- analitik ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish - rasmlar, grafikalar, diagramma, jadvallar.

Katta ma'lumotlar bilan ishlash uchun dasturiy va apparat vositalari kengaytirish, parallel hisoblash va tarqatishni ta'minlaydi, chunki doimiy o'sish katta ma'lumotlarning asosiy xususiyatlaridan biridir. Asosiy texnologiyalarga aloqador bo'lmagan ma'lumotlar bazasi (NoSQL), MapReduce ma'lumotlarini qayta ishlash modeli, Hadoop klasteri ekotizimining tarkibiy qismlari, R va Python dasturlash tillari, shuningdek Apache-ning ixtisoslashtirilgan mahsulotlari (Spark, AirFlow, Kafka, HBase va boshqalar) kiradi.

Data Mining. Data Mining texnologiyalari.

Data mining (ma'lumotlarni topish) - biron qonuniyatni topish maqsadida ma'lumotlarni intellectual analiz qilishga aytiladi. Isroillik matematik Grigoriy Pyatetskiy-Shapiro 1989-yilda bu atamani fanga kiritgan. Texnologiyalar, avvalari noma'lum va foydali bo'lgan qayta ishlanmagan (hom) ma'lumotlarni topish jarayoniga data mining (ma'lumotlarni topish) deyiladi. Data mining metodlari ma'lumotlar ombori, statistika va sun'iy intellekt tutashgan nuqtada joylashadi. Ma'lumotlar qidirish usullari har xil tasniflash, modellashtirish va prognoz qilish usullariga asoslangan bo'lib, qaror daraxtlarini, sun'iy neyron tarmoqlarini, genetik algoritmlarni, evolyutsion dasturlashni, assotsiativ xotirani, loyqa mantiqni ishlatishga asoslangan. Ma'lumotlarni qidirish usullari ko'pincha statistik usullarni o'z ichiga oladi (tavsifli tahlil, korrelyatsiya va regressiya tahlili, omillar tahlili, tafovutni tahlil qilish, tarkibiy qismlarni tahlil qilish, diskriminant tahlil, vaqtni tahlil qilish, yashashni tahlil qilish, havolani tahlil qilish). Ammo bunday usullar tahlil qilingan ma'lumotlar haqida ba'zi bir afsonaviy fikrlarni qabul qiladi, bu ma'lumotlar qidirish maqsadlariga (ilgari noma'lum bo'lmagan va amaliy foydali bilimlarni kashf etish) zid keladi.

Ma'lumotlar qidirish usullarining eng muhim maqsadlaridan biri bu maxsus matematik tayyorgarlikka ega bo'lmagan odamlar tomonidan ma'lumotlarni qidirish vositalaridan foydalanishga imkon beradigan hisob-kitoblarning natijalari (vizualizatsiya).

Dastlab, ma'lumotlar bazasi mavjud vazifa quyidagicha belgilanadi:

- juda katta;
- ma'lumotlar bazasida ba'zi "yashirin bilimlar" mavjud deb taxmin qilinadi.

Katta hajmdagi tayyor bo'lmagan ma'lumotlarda yashirin bo'lgan metodlarini

aniqlash usullarini ishlab chiqish kerak. Hozirgi global raqobat sharoitida qo'shimcha raqobatbardosh ustunlik manbai bo'lishi mumkin bo'lgan aniqlangan ilmlar (bilimlar)ni aniq ishlab chiqish kerak bo'ladi.

"Yashirin bilim" nimani anglatadi?

- ilgari noma'lum - ya'ni yangi bo'lishi kerak bo'lgan bilim (va ilgari olingan ma'lumotni tasdiqlamagan holda);

- trivial emas - bu shunchaki ko'rinmaydigan narsalar (ma'lumotlarni to'g'ridanto'g'ri vizual tahlil qilish bilan yoki oddiy statistik tavsiflarni hisoblashda);

- amaliy jihatdan foydali - ya'ni tadqiqotchi yoki iste'molchi uchun qadrlil bo'lgan bilimlar;

- sharhlash uchun qulay - bu foydalanuvchi uchun vizual ko'rinadigan va mavzu doirasi bo'yicha tushuntirishga oson bo'lgan bilim. Ushbu talablar ma'lumotlar qidirish usullarining mohiyatini va ma'lumotlar yig'ish texnologiyasida ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, statistik tahlil usullari va sun'iy intellekt usullaridan qaysi shaklda va qaysi nisbatda foydalanilishini aniqlaydi.

Ma'lumot olish usullari katta ma'lumotlar bilan ishlashda ham, nisbatan kam miqdordagi ma'lumotlarni qayta ishlashda ham qo'llanilishi mumkin (masalan, individual eksperimentlar natijalari natijasida yoki kompaniyaning faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilishda olinadi) Yetarli miqdordagi ma'lumotlarning mezoni sifatida tadqiqot sohasi, va amaliy tahlil algoritmi kerak bo'ladi.

Data mining yordamida muammolarni hal qilishning bir qator bosqichlari:

1. Tahlil vazifasi bayoni;
2. Ma'lumot to'plash;
3. Ma'lumotlarni tayyorlash (filtrlash, qo'shish, kodlash);
4. Modelni tanlash (ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmi);
5. Model parametrlari va o'rganish algoritmini tanlash;
6. Modelni o'qitish (boshqa model parametrlarini avtomatik izlash);
7. Agar 5-bandga yoki 4-bandga o'tish qoniqarli bo'lmasa, o'qitish sifatini tahlil qilish;
8. 1, 4 yoki 5-bandlarga o'tish qoniqarsiz bo'lsa, aniqlangan bilimlarni tahlil qilish.

Data mining texnik xarakteristikasi.

Ma'lumotni izlash asosan uchta tushunchaga asoslanadi:

- Matematik statistika ma'lumotlarni yig'ishda ishlatiladigan texnologiyalarning asosini tashkil etadi, masalan, klasterli tahlil, regression tahlil, diskriminatsion tahlil va boshqalar.

- Sun'iy intellekt - inson fikrlaydigan neyron tarmog'ini raqamli ko'paytirish;
- Mashinalarni o'rganish - bu eng mos keladigan tahlil usulini yoki qulay usulni tanlash uchun kompyuterlarga qayta ishlanadigan ma'lumotlarni tushunishga yordam beradigan statistika va sun'iy intellektlar to'plami. Ma'lumotlarni qidirishda quyidagi asosiy vazifalar sinflari qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.
2. Narkuziyev A. KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY INFRATUZILMA KO'RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619344> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 14-22.
3. Narkuziyev A. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.
4. Narkuziyev A. O 'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI UCHUN ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI YAXSHILASHNING ASOSIY TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 5-13.
5. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.
6. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA O 'ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.
7. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 10-15.
8. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 10-15.
9. Narkuziyev A., Umurzakova S. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 102-120.
10. Narkuziyev A., Umurzaqova S. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARDAN SAMARALI INNAVATSION USULDA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 46-58.
11. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 33-36.
12. Quvvatov G., Norquzivev A. O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIGI MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 4-9.
13. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 18-31.
14. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.